

2-ТОМ, 7-СОН

**ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НЕ
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ**

Умида Бахрамовна ПАЛВАНОВА

Ассистент кафедры Онкологии и медицинской радиологии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Ургенч, Узбекистан.

Научный руководитель: д.п.н., профессор С.Т. Тургунов

Цель работы: Исследование функций и методов организации и управления процессами формирования навыков оказания первой помощи у студентов высших учебных заведений не медицинского профиля с целью оптимизации образовательного процесса и повышения эффективности подготовки к действиям в экстренных ситуациях, способствующих сохранению жизни и здоровья.

Материал и методы исследования: Анализ последствий производственных аварий и катастроф различного рода показывает, что одной из основных причин отрицательного воздействия поражающих факторов является человек: работники не обладают способностью применять в этих ситуациях полученные в вузе знания, умения и навыки в области защиты от опасных (чрезвычайных) ситуаций. Другими словами, у них не развито восприятие, понимание и преобразование конкретной ситуации в системе «человек - опасность» при выполнении своей профессиональной деятельности. Соответственно, готовность к работе во внезапно изменившихся условиях, при развитии экстремальных ситуаций (пожар, взрыв, землетрясение, наводнение и др.), способность принимать и применять грамотные решения, стали все более востребованными качествами выпускника вуза. При организации учебно-воспитательного процесса главной целью является возможность дать учащимся необходимые теоретические знания и практические навыки по предмету. Под навыком понимается действие, в составе которого отдельные операции стали автоматизированными в результате упражнения. То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью. Когда в процессе обучения у ученика формируется способность совершать какое-то действие, то сначала он выполняет это действие развернуто, фиксируя в сознании каждый шаг. Способность выполнять действие формируется сначала как умение. По мере выполняемых тренировок и этого действия умение совершенствуется,

2-TOM, 7-SON

промежуточные шаги этого процесса перестают осознаваться, действие выполняется полностью автоматизировано у человека образуется навык в выполнении этого действия, т.е. умение переходит в навык.

Результаты исследования: Главной целью организации учебно-воспитательного процесса становится формирование у студентов не только теоретических знаний, но и практических навыков, которые становятся автоматизированными в результате упражнений.

Выводы: Оказание первой помощи играет важную роль не только в спасении жизней, но и в формировании ответственности и гражданской активности в обществе. Формирование навыков оказания первой помощи среди студентов высших учебных заведений не медицинского профиля является важным аспектом общественного здравоохранения и гражданской безопасности.

1. Ф.И.О. (полностью)	Палванова Умида Бахрамовна
2. Номер секции участника	1
3. Серия, номер паспорта	АА 9292325
4. Статус (студенты, резиденты магистратуры, клинические ординаторы, диссертанты)	Диссертант
5. Полное название ВУЗа с указанием электронной почты	Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии http://www.urgfiltma.uz/
6. Название работы	Функции и методы организации и управления процессов формирования навыков оказания первой помощи у студентов высших учебных заведений не медицинского профиля
7. Указать участие ○ <i>Онлайн</i> ○ <i>Офлайн</i>	Онлайн

2-TOM, 7-SON

<p>8. Форма участия конференции (необходимо указать) <input type="checkbox"/> публикация тезиса + доклад <input type="checkbox"/> только публикация тезиса</p>	<p>только публикация тезиса</p>
<p>9. Ф.И.О. научного руководителя (полностью) с указанием должности, ученой степени, звания;</p>	<p>Тургунов Собитхон Ташпулатович директор НамДУ, д.п.н.профессор</p>
<p>10. Почтовый адрес, телефон, E-mail автора, с которым будет вестись переписка</p>	<p>umida.bahramovna93@gmail.com</p>

